

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

G'ulomova Bibi Muxlisa Maxmudjon qizi

TILSHUNOSLIKDA BAXT, EZGULIK, HALOLLIK KONSEPTLARI
HAMDA ULARNI INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL